

10. QOSIMOV F. BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI SODDA MASALALAR BILAN TANISHTIRISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
11. Safarov Firuz Sulaimonovich. The Representation of the Reported speech Through. European journal of life safety and stability (EJLSS). ISSN 2660-9630. Volume 15, 2022, P. 21 – 26.
12. Saidova M.J. Directions and Content of Educational Information //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 210-217
13. Саидова М., Рахмонова А. Boshlang'ich sinf matematika darslarida mustaqil topshiriqlardan foydalanish usullari va ahamiyati //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 84-90.
14. Саидова Гавхар Эргашовна. “Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах”. Вестник науки и образования 7-3 (61) (2019): 35-37.
15. TIMSS Monograph No.2. Research Questions and Study Design. General editor, David F. Robitaille.
16. “Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning matematik savodxonligini baholash”. “Sharq”. NMAK – Toshkent. 2019.
17. O'rinova Maftuna (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin.
18. Shodmonovich A.O. Education in the emirate of Bukhara (based on the life and work of the rulers) //Academia: an international multidisciplinary research journal. – 2020. – Т. 10. – №. 12. – С. 1224-1227.

МАКТАБЛАРДА ЗАМОНАВИЙ СИФАТЛИ ТА'ЛИМНИ ТАШКИЛ ETISHDA XALQARO BAXOLASH DASTURLARINING O'RNI

O.Sh.Ahmadov

BuxDPI dotsenti, p.f.f.d (PhD)

S.Sultonov

BuxDPI magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy ta'lim va sifatli ta'limni tashkil etish uchun yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligi. Milliy baxolash dasturlarimizni rivojlangan mamlakatlar darajasiga olib chiqish uchun dastur amal bo'lib xizmat qiladigan baxolash dasturlarining tashkillashtirish yoritilgan.

Kalit so'zlar: PISA ([ing. Programme for International Student Assessment](#)), TIMSS bu “Trends in International Mathematics and Science Study”, PIRLS Progress in International Reading Literacy Study,

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947- sonli farmoni bilan tasdiqlangan “2017- 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi” doirasida O'zbekistonda ta'lim sifatini baholashda yangicha monitoring tizimini xalqaro baholash dasturlari yordamida aniqlash va qiyoslashga asoslangan tizim shakllantirilmoqda Shu maqsadda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda “Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora- tadbirlari to'g'risida”gi 997-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi qoshida “Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi” tashkil etildi.

PISA ([ing. Programme for International Student Assessment](#)) turli davlatlarda 15 yoshli o'quvchilarning [savodxonligini](#) (o'qish, matematika, tabiiy fanlar) hamda bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholovchi dastur tadqiqoti. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti(IHTT), Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) tomonidan amalga oshiriladi. Tadqiqot ilk bora 2000-yili o'tkazilgan va 3 yilda bir marotaba o'tkaziladi.

O'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy fanlardan savodxonligini baholashga qaratilgan xalqaro baholash dasturi bo'lib, uning natijalari asosida dunyo mamlakatlari o'quv dasturlarida mavjud talablar doirasida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini hayotiy vaziyatlarda qo'llash, fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlarini aniqlashga qaratilgan. Shu bilan birga, bu hech qanday o'quv dasturini belgilamaydi, targ'ib qilmaydi va umumiy e'tirof etishni

taqozo etmaydi.

PISA testlari 5 ta yo'nalish bo'yicha o'qish, matematik savodxonlik, tabiiy-ilmiiy fanlar, hamkorlikda muammolarni hal qilish va moliyaviy savodxonlik o'tkaziladi.

2021 yilda o'tkaziladigan PIRLS xalqaro baholash dasturida 70 ga yaqin davlatlar qatorida mamlakatimizdagi 4-sinf o'quvchilari ham ilk marotaba ishtirok etadi.

Tadqiqotlar 2001, 2006, 2011, 2016 yillarda o'tkazilgan bo'lib, 2021 yil tadqiqotning beshinchi davriyligi hisoblanadi. Har besh yilda o'tkaziladigan PIRLS dasturi 4-sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmasini xalqaro darajada baholaydi.

Mazkur dastur 4-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan bilim darajasini baholaydigan TIMSS dasturini to'ldirishga yo'naltirilgan bo'lib, Boston kollejidagi TIMSS va PIRLS xalqaro markazi, IEA tashkilotining Gamburg va Amsterdam shaharlaridagi idoralari bilan yaqindan hamkorlikda boshqariladi.

Tadqiqotdagi matnlar murakkabligiga ko'ra, o'rtacha 500 dan 800 tagacha, o'quvchilarning o'qish savodxonligi darajasi past bo'lgan mamlakatlar uchun 400–500 ta, PIRLSda esa, taxminan 1000 ta so'zdan iborat bo'ladi.

Progress in International Reading Literacy Study xalqaro baxolash dasturida natijalarni e'lon qilish uchun quyidagicha darajalar va ballar bilan baxolanadi.

Yuqori daraja (550 ball) – O'quvchilar matnning ahamiyatli xabarlarini tushunadi, matnga asoslanib o'z xulosalarini chiqaradi, matn mazmuniga ham, shakliga ham baho bera oladi, uning ayrim til xususiyatlariga e'tibor qarata oladi.

O'rta daraja (475 ball) – O'quvchilar matndan axborot topa oladi, matn shakli va tilining ba'zi xususiyatlaridan foydalanib, matnga asosan o'z xulosalarini chiqaradi

Quyi daraja (400 ball) – O'quvchilar matnda aniq berilgan va cheklash oson bo'lgan xabarni ajratib oladi.

TIMSS bu "Trends in International Mathematics and Science Study", ya'ni 4 va 8-sinf o'quvchilarining matematik va tabiiy-ilmiiy yo'nalishlar bo'yicha ta'limdagi natijalarini xalqaro miqyosda baholaydigan tadqiqotdir. 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 va 2019 yillarda bo'lib o'tgan edi. TIMSS-ning 2019-yilgi tadqiqoti 64 davlatni qamrab oldi. 2019 yilda ham boshlang'ich va matematik tayyorgarlik bo'yicha Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari va Tinch okeani: Singapur, Koreya Respublikasi, Gonkong, Tayvan va Yaponiya etakchi mamlakatlar guruhida bo'lgan.

TIMSS-ni baxolash darajalari: h- mamlakatning o'rtacha ko'rsatkichdan statistik jihatdan sezilarli darajada yuqori. = -o'rtacha ball o'rtasida statistik jihatdan muhim farq yo'q. -mamlakatning o'rtacha balli ko'rsatkichdan statistik jihatdan sezilarli darajada past. TIMSS 2023 taqvimining yillik tayyorgarlik bosqichlari 4 ga bo'linadi birinchisi 2021 yil Fevral oyida Milliy tadqiqot koordinatorlarining birlashgan yig'ilishi. Ikkinchisi 2022 yil Mart-aprel - ommaviy sinov ishlari olib borildi. Uchunchisi 2023 yil Ma'lumotlar yig'ilib jamlanadi. To'rtinchisi 2024 yil Dekabr oyida yig'ilgan natijalar e'lon qilindi.

TIMSS tadqiqot quyidagi vositasilar asosida tashkil qilinadi.

- matematika va tabiiy fanlar tsikli fanlaridan topshiriqlar (4 va 8-sinflar);
- ta'lim muassasalari rahbarlari uchun anketa (4 va 8-sinflar);
- o'qituvchilar uchun so'rovnoma (4 va 8-sinflar);
- Ota-onalar uchun so'rovnoma (4-sinf).

TIMSS testi to'rtta topshiriq blokidan iborat hisoblanib (ikkitasi matematikadan va ikkitasi tabiatshunoslik). 4-sinf o'quvchilarini barcha testlarni bajarish uchun 15 daqiqadan tanaffus bilan 72 daqiqadan ajratildi (ikki qism 36 daqiqadan). 8-sinf o'quvchilari uchun barcha testlarni bajarish uchun 15 daqiqadan tanaffus bilan 90 daqiqadan iborat qismlarga bo'lingan holda).

O'zbekiston Respublikasi Umumiy o'rta ta'lim maktablarining yanada rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanish zamon talabi ekanligini hozirgi islohotlarning ijobiy samarasi bilan belgilasak mubolag'a bo'lmaydi. Maktablarimiz o'quvchilarining ilmiy dunyoqarashiti takomillashtirish uchun xalqaro baxolash dasturlari muxim ahamiyat kasb etadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati.

1. Мирзиёев Ш.М. «Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз». Том I. Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2018. – 592 б.
2. Мирзиёев Ш.М. «Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир». Том II. Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2018. – 508 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Олий Мажлиса мурожаатнома. Т.: Ўзбекистон, 2018. – 80 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Олий Мажлиса мурожаатнома // Халқ сўзи; 2020. 29 декабрь.
5. Shodmonovich A. O. Education in the emirate of bukhara (based on the life and work of the rulers) //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2020. – Т. 10. – №. 12. – С. 1224-1227.
6. Ahmadov O. БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯНГИ УСУЛ МАКТАБЛАРИ ФАОЛИЯТИ. ЮТУҚЛАРИ ВА МУАММОЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
7. Ахмедов О. Ш. ОБРАЗОВАНИЕ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (НА ОСНОВЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЕЙ) //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 6 (131). – С. 10-13.
8. Ahmadov O. BUXORO BOSMAXONA VA NASHRIYOTLARIGA TEXNIKA SOHASIDAGI YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
9. Ahmadov O. XIX аср охири-XX аср биринчи чорагида Бухорода таълим-тарбия тизимининг манбавий асослари ва адабиётлар таснифи //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.
10. Аҳмадов О. Ш. МОЛОДЕЖЬ, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
11. Olimjon A. БУХОРОДА ЯНГИ УСУЛ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ МУАССАСАЛАРИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИДАГИ ЖАДИД МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИНИНГ ЎРНИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 30. – №. 30.
12. Khasanov, Ahmadov O. Sh. "MAHMUDHO 'JA VENBUDIY-TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI YO 'LBOSHCHISI." MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH 2.21 (2023): 143-150.
13. Olimjon A. XIX ASR OXIRI XX ASR I-CHORAGIDA BUXORODA JADID MAKTABLARINING TA'LIM-TARBIYA TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 30. – №. 30.

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОГРАММ (PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS) В РАЗВИТИИ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Рузиева Майрам Амруллаевна

преподаватель Бух ГПИ

Соколова Елена Олеговна

студентка Бух ГПИ

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности международных оценочных программ PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS и их значения в развитии грамотности учащихся.

Ключевые слова: PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, грамотность, международные оценочные программы.

Международное исследование качества чтения и понимания текста PIRLS позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания текста учащимися начальной школы в различных странах мира, а также выявить различия в национальных системах образования.

Исследование проводится циклично — один раз в пять лет, и к настоящему времени проведено пять раз: в 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годах.

Проект PIRLS был создан под эгидой Международной ассоциации по оценке учебных достижений (IEA). Вся ответственность за организацию международных исследований возложена на бостонский колледж Chestnut Hill (Массачусетс, США). Подготовка заданий для международных исследований происходит в центре данных в